

ВАЖНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ QR CODE СЕГОДНЯ

Негматова Нилуфар Эргаш қизи

Студентка 3-го курса

Ташкентский университет информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хоразми

Жўрақулова Нилуфар Зарифжон қизи

Студентка 3-го курса

Муқумов Муҳриддин Зайниддин ўғли

Студент 3-го курса

Қаҳрамонова Нигина Қодир қизи

Студентка 3-го курса

Каршинский филиал Ташкентского университета информационных
технологий имени Мухаммада ал-Хоразми

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7611594>

Аннотация: Аббревиатура QR (quick response) в переводе с английского означает «быстрый ответ». Эта технология представляет собой двухмерный штрих-код (матричный код), разработанный японской компанией Denso Wave в 1994 году. Это позволяет разместить в одном квадратике 2953 байта информации, то есть 7089 цифр или 4296 букв (примерно 1-2 страницы текста формата А4), 1817 иероглифов.

Ключевые слова: QR-код, URL, мультимедиа, технологии, электронная библиотека.

QR-код позволяет быстро закодировать и прочитать (декодировать) следующую информацию:

- Тексты;
- URL-адреса различных сайтов;
- Активные ссылки для скачивания информации;
- географическая информация;
- Реклама и другие.

QR-код может кодировать гораздо больший объем данных, чем обычный штрих-код. Встроенное считывание кодов можно использовать для декодирования личных устройств учащихся (смартфонов, планшетов), что значительно облегчает работу в классе с одним компьютером.

QR-коды уже используют музеи и издательства для кодирования дополнительной информации об объектах культурно-исторического наследия и размещения активных ссылок на своих сайтах (возможность навигации по ним), туристические компании для размещения информации на туристических объектах на разных языках. активно

используется для размещения информации о товарах и вашей информации в производстве.

Для расшифровки информации нужно на несколько секунд поднести камеру смартфона с установленной программой к ее изображению. Программа считывает пароль и затем предлагает выполнить определенное действие, указанное в содержании кода. Вы сможете сохранить прочитанную информацию на своем устройстве, перейти по ссылке или позвонить по номеру телефона, если он зашифрован.

Создать QR код не сложно, для его создания нужен только генератор, а такие генераторы доступны в интернете, они просты в использовании и не требуют каких-то специальных знаний. Для этого есть много бесплатных ресурсов:

<https://creambee.ru/>- обычный текст, настройка контакта смартфона (контакт vCard), звонок на номер SMS, номер звонка, переход на веб-сайт, отправка электронной почты, отправка сообщения в Twitter, на Facebook, чтобы поделиться. Позволяет изменить размер, цвет дизайна, добавить логотип и кодировку фона.

<https://vkqr.ru/>- позволяет менять цвет и целостность углов. Кодировка текста, ссылку на сайт, настройки Wi-Fi, визитную карточку, события, Twitter, карты Google.

<https://www.qr-code-generator.com/>- Текст, ссылка на веб-сайт, настройки Wi-Fi, настройка контакта смартфона (контакт vCard), отправка электронной почты, sms-сообщение, настройки Wi-Fi, запросы криптовалюты, отправка сообщения в Twitter, Facebook, PDF, MP3, кодирование изображений.

Программы и приложения для распознавания QR-кода.

Существует множество программ и приложений для распознавания QR-кодов. Для их использования можно использовать камеру мобильного телефона и установленную на ней программу (QR-сканер, в котором программа распознает содержимое кода); программное обеспечение веб-камеры, обычный компьютер или ноутбук; К ним относятся онлайн-сервисы, куда можно загрузить графическое изображение, содержащее код, или предоставить ссылку на страницу с кодом. Такие программы устанавливаются на личные устройства учащихся быстро и бесплатно. К ним относятся:

- Сканлайф- Windows Mobile, Blackberry, ОС Android, iPhone, Java.

- NeoReader- ОС Android, iPhone, Symbian, Windows Mobile, Windows Phone, Java, Blackberry.

Как можно использовать QR-кодирование в образовании?

Например:

- Кодирование заданий для групповой или индивидуальной работы.
- Ссылки на мультимедийные ресурсы и ресурсы, содержащие дополнительную информацию по определенной теме.
- Сборник комментариев, информационных блоков и активных ссылок для работы над проектом.
- Ссылки на мультимедиа, аудио и видео обзоры.
- Ссылки на онлайн-контент, обеспечивающий доступ к цифровым библиотекам.
- Обогащение информационной среды школьного музея (размещение ссылок на тематические мультимедийные ресурсы на стендах).
- Существует несколько стандартов, которые включают кодирование данных в виде QR-кодов:
 - Октябрь 1997 г. - Международная ассоциация автоматической идентификации и мобильности AIM.
 - январь 1999 г. - JISX 0510
 - июнь 2000 г. - Иисус/ МЭК 18004:2000 Информационные технологии - Методы автоматической идентификации и сбора данных - Символика штрих-кода - QR-код(устарело) Определяет символы 1 и 2 QR-кода.
 - 1 сентября 2006 г. — ИСО/МЭК 18004:2006 Информационные технологии - Методы автоматической идентификации и сбора данных - Спецификация

символики штрих-кода QR Code 2005(устарело) определяет символы QR-кода 2005 года, расширение QR-кода 2. Модель 1 QR-кода не указывает и не требует соблюдения того, как читать символы.

1 февраля 2015 г. — ИСО/МЭК 18004:2015 Данные. Методы автоматической идентификации и сбора данных. Спецификация символики штрих-кода QR-кода Изменяет значок QR Code 2005 на QR-код и добавляет пояснения и незначительные исправления к некоторым процедурам.

Использованная литература:

1. Қодиров, Фаррух, et al. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШДАН ОЛИНГАН ДАРОМАДЛАРНИНГ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛИ." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 2.4 (2023): 110-122.
2. Qodirov, Farrux, et al. "SOG'LIQNI SAQLASH XIZMATLARI SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH BORASIDAGI ISLOHOTLAR. " Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 2.4 (2023): 66-72.
3. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
4. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
5. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти", Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗР ФА бирлашган касаба уюшма кўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.
6. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили". "Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muommolari va yechimlari" mavzusida xorijiy hamkorlar ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, ст-540-545.
7. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics", Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va

yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami, 2022/5/13, st 79-82.

8. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, "Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш", ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.

9. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш", "Сервис" илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.

10. Қодиров Фаррух Эргаш угли, "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари", AGRO ILM – O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI, 2022, ст 119-120.

11. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШДА РАҚАМЛИ ПЛАТФОРМАЛАР ВА IOT ТЕХНОЛОГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ." Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: Nazariy va amaliy izlanishlar 2.1 (2023): 39-48.

12. Шарипов, Фулом. "РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ." Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya 2.4 (2023): 5-15.

13. Шарипов, Фулом. "САНОАТ ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ АСОСИЙ СТРАТЕГИК ЙЎНАЛИШЛАРИ." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot 2.4 (2023): 24-34.

14. Шарипов, Фулом. "ЭЛЕКТРОН ТИЖОРАТНИ БОШҚАРИШДА АХБОРОТ-ТАҲЛИЛ ВОСИТАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ." Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar 2.1 (2023): 28-37.

15. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Use of Information Analysis Tools in Electronic Commerce Management." Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture 4.1 (2023): 179-185.

16. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Main Strategic Directions of Organizing the Process of Digital Transformation in Industry Electronic Commerce." Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences 2.1 (2023): 176-182.

17. Qarshi o'g, Sharipov G'ulom. "Improving Electronic Commerce in the Digital Economy." AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT 2.1 (2023/1/30): 173-179.

18. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference. on Information Science and

Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.

19. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and M. A. Turdiyeva. "APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." (2021): 55-56.

20. Abdirasulov, Javohir. "Ахборот texnologiyalari Ахборот texnologiyalari haqida." Архив научных исследований (2020).

21. ҚОДИРОВ, ФАРРУХ ЭРГАШ ЎҒЛИ, ҲУСНИЯ РУСТАМОВНА САЛИМОВА, and ЖАХАР РАИМКУЛ ЎҒЛИ ОРЗИКУЛОВ. "ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ." Наука среди нас 4 (2019): 222-228.

22. Suyunovich, Mukhitdinov Khudoyar, and Norqobilova Feruza Abdihamidovna. "Prospects Of Digitalization Of Craftsmanship Development In The Region." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 345-352.

23. Халимов, Жавлонбек Шахриёрович. "ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ." E Conference Zone. 2022.

24. Suyunovich, Mukhitdinov Khudayar, and Khalimov Javlonbek Shakhriyovich. "Innovative Development Mechanism Of Digital Transformation Processes In Regional Industry." Journal of Pharmaceutical Negative Results (2022): 492-502.

25. Qodirov, F. E., J. U. Abdirasulov, and J. E. Nematov. "FORMING GOVERNMENT AGENCY WEBSITES WITH WORDPRESS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

26. Kodirov, F. E., and J. E. Nematov. "BASIC TECHNOLOGY AND SERVICE MANAGEMENTMULTISERVICE NETWORKS." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

27. Кодиров, Ф. Э., and М. У. Маматмурадова. "РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОЙ ПРОГРАММЫ ШИФРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРАКТИКУ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

28. Абдирасулов, Ж. У., and Ф. Э. Кодиров. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ANGULAR JS ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕБ-САЙТОВ И ОПТИМИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

29. Қодиров, Ф. Э., and Ж. Э. Нематов. "РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ GPON." Инновации в технологиях и образовании. 2019.

30. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Sonli qatorlar.(musbat hadli qatorlarning yaqinlashish teoremlari. leybnis teoremasi, absolyut va shartli yaqinlashish.)

- 2022/2/17." Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali stranitsy: 137-151.
31. Nematov, Jamshid. "MYBOOK. UZ VIRTUAL KUTUBXONA TIZIMINING IMKONIYATLARI VA XUSUSIYATLARI." Current approaches and new research in modern sciences 1.5 (2022): 56-60.
32. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and M. A. Turdiyeva. "APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." (2021): 55-56.
33. Qodirov, F. E., D. A. Akbarova, and S. H. Shokirov. "SOFTWARE FOR WORKING WITH COMPUTER GRAPHICS AND THEIR TASKS. APPLICATION OF DIGITAL IMAGE PROCESSING FIELDS." Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников XIV Меж (2021): 57.
34. ЖУ Абдирасулов, ФЭ Қодиров, ЮК Шониёзова. "ЗНАЧЕНИЕ ВЕБ-САЙТОВ ДЛЯ УСПЕШНО ЗАПУСКА СТАРТАПОВ" Инновации в технологиях и образовании, 2020: Ст 26-28
35. FE Qodirov, MA Turdiyeva, DB Eshmurodova. "VALUE OF WEBSITES FOR SUCCESSFULLY STARTING STARTUP" - ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ..., 2020 ст-135-136
36. FE Qodirov, MA Turdiyeva, YQ Shoniyozova. "PAYMENT BASED ON THE QR CODE TECHNOLOGY, ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGES" ПЛАНИРОВАНИЕ, ПРОВЕДЕНИЕ И ..., 2020: ст3-4.
37. Abdirasulov, Javohir. "Axborot texnologiyalari Axborot texnologiyalari haqida." Архив научных исследований (2020).